

**ЦИКЛИЧНОСТЬ КЛИМАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ****CLIMATE CYCLICITY IN ST. PETERSBURG AND THE LENINGRAD
REGION****СМИРНОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА,***магистрантка,**Российский государственный гидрометеорологический университет.***SMIRNOVA ELIZAVETA ANDREEVNA,***master's student,**Russian State Hydrometeorological University.*

Данная статья посвящена проблеме изменения климата Земли, которое во многом носит циклический характер. В частности, проводимое исследование позволит проследить изменчивость, выявить общие закономерности, и, сравнивая полученные результаты, сделать выводы о цикличности климата. Работа выполнена на основе многолетних данных температуры воздуха города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для обработки данных использовался метод скользящих средних и гармонического анализа Фурье. В результате отмечено изменение температуры воздуха, особенно в черте города, в связи с увеличением антропогенной нагрузки, а также изменение атмосферных осадков в регионе.

This article is devoted to the problem of the Earth's climate change, which is largely cyclical in nature. In particular, the study will allow us to trace the variability, identify common patterns, and, comparing the results obtained, draw conclusions about the cyclicity of the climate. The work was carried out on the basis of long-term data on the air temperature of the city of St. Petersburg and the Leningrad region. The method of moving averages and harmonic Fourier analysis was used for data processing. As a result, there was a change in air temperature, especially in the city, due to an increase in anthropogenic load, as well as a change in precipitation in the region.

Ключевые слова: *климат, цикличность климата, Ленинградская область, Санкт-Петербург, температура атмосферы, атмосферные осадки.*

Key words: *climate, climate cyclicity, Leningrad region, St. Petersburg, atmospheric temperature, atmospheric precipitation.*

Погода в Ленинградской области, относящейся к северо-западному региону, имеет сильно выраженную изменчивость, поэтому она остается наиболее сложной для прогнозирования. Особенностью является неоднородность погодных условий по территории, обусловленная большой протяженностью области с запада на восток, и переходным климатом от океанического к континентальному.

Всё большее антропогенное вмешательство в окружающую среду приводит к изменению климатических характеристик. Особую роль занимает микроклимат Санкт-Петербурга, который находится под постоянным влиянием городской территории. Без учета климатических особенностей невозможно перспективное планирование и ведение городского хозяй-

ства, поэтому в данной работе изучается изменчивость городского климата. Многолетние климатические данные позволяют определить метеорологические особенности Ленинградской области, выявить различия между городом и окрестностями.

Изменения климата часто имеют сложный колебательный характер, они многоциклически. В отличие от периодических колебаний, которые повторяются через равные промежутки времени, циклы в колебаниях климата повторяются лишь с известной регулярностью, а их длительность и амплитуда не остаются постоянными. Отдельные циклы в колебаниях климата могут исчезать и вновь появляться через несколько лет или десятилетий, в зависимости от причин которые их вызывают [2, с. 203-208].

Важным итогом исследований 1970-1980-х гг. стали представления о том, что гармонические составляющие во временных рядах климатических характеристик далеки от циклических и, за исключением сезонных, являются квазипериодичностями. По данным о циклическости колебаний средней месячной температуры воздуха за период 1891-1960 гг. для Санкт-Петербурга [5, с. 36-73] самым распространенным циклом является 2-3 года. В колебаниях количества осадков учеными были [1] выявлены циклы 2-3 года, 12-13 и около 40-50 лет для холодного полугодия, а для теплого периода – 4-5, 9-10, 40-50 лет.

Изучив циклическость и выявив определенные особенности изменчивости климата, можно сделать прогнозы погодных условий как в Санкт-Петербурге, так и по всей области в целом.

Методы и материалы

Анализ циклическости климата Ленинградской области проводилась на основе данных библиотеки IRI / LDEO. С сайта Columbia [7] были взяты значения температуры атмосферы (Ta) и атмосферных осадков (Pr) на территории Ленинградской области в 20-ти точках за период с 1949 по 2021 годы. А также взята среднегодовая изменчивость атмосферных осадков с 1966 по 2021 гг. в городе Санкт-Петербурге. После этого в программе Surfer были созданы карты распределения температуры и осадков в исследуемой области. Визуально сравнивались полученные графические особенности и были выявлены года с наибольшей совместимостью и некоторым циклическим характером. Данные по температуре атмосферы были взяты для города Санкт-Петербурга, с 1744 по 2021 гг. [6].

Для выявления циклическости сравнивались многолетние данные среднемесячных значений, на их основе были построены графики хода температуры атмосферы и количества осадков. Схожие колебания были выявлены методом фильтрации, при котором осреднение проводилось по скользящим пятилетиям [4, с. 11-12]. Для более детального анализа был проведен гармонический анализ Фурье [3, с. 57-60] для среднегодовых значений температуры и осадков в городе Санкт-Петербурге, а также для холодного и теплого сезона тех же характеристик.

Результаты

Выявив и проследив климатические изменения в городе Санкт-Петербурге, можно определить циклическость для некоторых промежутков времени. Обнаруживаются положительные тренды, температура атмосферы и осадки увеличиваются. Однако увеличение количества осадков не такое резкое, как температуры, где разница с 1744 до 2021 гг. составила 2°C. Среднегодовое количество осадков с 1966 года увеличилось на 3 мм к 2021 году.

Проанализировав осредненные данные, наиболее холодными являются 40-е и 60-е годы примерно через 24-25 лет. Также циклическость температуры чередуется в 32-34 года, а после 24-25 лет.

Для описания осадков в Санкт-Петербурге наиболее подходящим месяцем является июль, где заметны несколько циклов. Такие циклы составляют 7-10, 4-6 лет, при этом они чередуются, после большого цикла обязательно идёт малый. И чем больше размах первого цикла, тем быстрее пройдет второй.

Для выравнивания ряда многолетних значений использовался метод скользящей средней по пятилетиям (рис. 1). Наиболее значительные колебания температур отмечались во второй половине 18 века и первой половине 19 века. Наиболее холодные пятилетия наблюдались в 1780-1784 гг. и 1810-1814 гг.

Рис. 1. *Ход средней температуры воздуха, сглаженный по скользящим пятилетиям.*

В последнее время наблюдаются наиболее теплые пятилетия, особенно последнее, где средняя температура почти дошла до 7°C. После двух наиболее теплых периодов: 1910-1914, 1935-1939 годов, и после холодного пятилетия 1940-1944 гг. наблюдаем резкое увеличение температуры атмосферы в Санкт-Петербурге. Со временем колебания температуры уменьшается и происходит быстрее. Заметны циклы в 11 и 26 лет, однако они не просматриваются на всем временном ряде, а фигурируют лишь на некоторых временных отрезках.

Рис. 2. *Количество осадков, сглаженное по скользящим пятилетиям.*

Далее по скользящим пятилетиям был построен график количества осадков в Санкт-Петербурге с 1996 по 2020 гг. (рис. 2). Наиболее засушливым пятилетием оказались 1971-1975, также небольшие минимумы были в 1991-1995, 2011-2015 гг., их цикл составляет 20-26 лет, при этом со временем количество осадков увеличивается. Два пятилетия подряд показывают высокие значения средних атмосферных осадков, это такие года, как 1981-1985, 1986-1990 гг.

Климатические изменения по Ленинградской области несколько отличаются от городских. Средняя температура по области ниже и её увеличение происходит менее заметно. Для проявления цикличности были построены графики за самый теплый и холодный месяц.

По изменению среднегодовых значений, максимальное значение T_a июля в 2010 году составило 24.45 °С, минимальное значение наблюдалось в 1979 г., с температурой 15.25°С. Для февраля заметны два максимума температуры в 1990 и 2020 году, а 2011 год является наиболее холодным за период 1994-2021 гг. По анализу атмосферных осадков, можно говорить, что со временем их количество немного увеличилось в зимний период, а летом наоборот уменьшилось.

Рис. 3. Ход среднегодовых значений T_a по полю точек в Ленинградской области.

Выявлено, что большей схожестью циклов имеет среднегодовая изменчивость февраля (рис. 3). Наблюдаем два небольших максимума в 1959, 1961 гг., и повторение этих максимумов примерно через 40 лет в 2000 и 2009 гг. Также в межгодовой изменчивости два максимума довольно похожи, но их повторение происходит уже через 30 лет, это года 1989, 1990 и 2019, 2020 гг.

Рис. 4. Ход среднегодовых значений P_r по полю точек в Ленинградской области.

Для количества осадков среднегодовые значения июля показали более схожий циклический ход (рис. 4). Здесь наблюдаются выраженные максимумы в 1960, 1979, 1990, 2000, 2011 гг., минимумы количества осадков приходятся на 1971, 1981, 1999, 2010 гг. Возможная цикличность по Ленинградской области составляет 18-19 и 10-11 лет.

Далее рассмотрим пространственное распределение, где можно выявить некоторую закономерность отдельных лет (рис. 5).

Пространственное распределение температуры воздуха особое сходство имеет в 1951 и 1959 году, где в феврале с запада проникают более теплые воздушные массы, Та которых составляет $-5-6$ °С. Также схожи 1960 и 1969 гг., здесь с юго-запада проникает более теплый воздух, а в северной и восточной части остаются холодные воздушные массы. Период составляет 8-9 лет, а их распределение по исследуемой области имеет схожее очертание.

Рис. 5. Пространственное распределение T_a в феврале Ленинградской области а) 1951, б) 1959, в) 1960, г) 1969.

По распределению осадков проследить схожие черты оказалось немного труднее, здесь не наблюдается постоянства в определенных точках области. В 1960, 1979, 2000 году распределение по пространству было наиболее одинаковым. Если сравнить с ходом среднегодовых значений, то мы увидим, что эти годы действительно имеют повторяющиеся черты и являются максимумами количества осадков в исследуемый период.

Чтобы подтвердить некоторые догадки о цикличности в межгодовом ходе характеристик, необходимо воспользоваться методом гармонического анализа Фурье.

Совместив ряд отклонений температуры атмосферы в городе Санкт-Петербурге с гармониками среднегодового распределения, получили некоторые закономерности циклических составляющих. Если взять весь ряд значений температуры, то суммарная гармоника плохо описывает ряд отклонений. Наиболее схожей здесь является гармоника с периодом в 21 год. Такая же ситуация наблюдается и при совмещении гармоник атмосферных осадков и ряда

отклонений. Наиболее точной гармоникой является третья с периодом в 11 лет. Однако более полное совмещение происходит при сезонных особенностях, а не обобщении характеристики по годам.

Выполнив гармонический анализ Фурье для зимнего и летнего периода, убедились в большей значимости вклада гармоник в исходный ряд и ряд отклонений. При исследовании температуры атмосферы в зимний период наблюдаются циклические составляющие в 2, 5 и 21 год. Летом периоды несколько меняются и составляют около 6, 13 лет.

По особенностям атмосферных осадков (рис. 7,8) в зимний период наибольшая разница суммы гармоник и ряда отклонений составила 40 мм в 1990 году. Как видим, сумма гармоник не особо точно описывает ряд, но во многом можно видеть схожие особенности. Особенно точно показаны повышения и понижения количества осадков в 8-9 лет и с периодом в 4-5 года.

Рис. 7. Совмещенный график гармоник и ряда отклонений P_r зимой.

Рис. 8. Совмещенный график гармоник и ряда отклонений P_r летом.

Проследив изменения осадков в летний период, можно говорить о существенных различиях в определенные годы. Периоды представлены в 3-4, 12 и 23 года. При этом лучшая циклическая составляющая составляет около 23 лет.

Заключение

Выполнив анализ основных характеристик климатической изменчивости, наблюдаем выраженное увеличение температуры атмосферы, особенно в городе Санкт-Петербурге. По области изменение температуры оказалось менее заметным. Таким образом, активность человеческой деятельности в городе с каждым годом оказывает всё большее влияние на климат.

Скользкие пятилетия показали общее представление о характере колебаний. Циклическая составляющая количества осадков составила 11-15 и 20-26 лет, для температуры цикла в среднем колебались в 11 и 26 лет. Если брать более долгие периоды, то по области циклическая составляющая составляет около 30 - 40 лет.

Резкие скачки температуры города Санкт-Петербурга наблюдаем два раза в столетие через 40-50 лет, наиболее холодными являются 40-е и 60-е годы. Климатические изменения по Ленинградской области несколько отличаются от Санкт-Петербурга. Основные циклы по температуре воздуха в среднем составили 11 и 26 лет. Схожие очертания по пространственному распределению наблюдаются через каждые 8-9 лет. Циклическая составляющая количества осадков по Ленинградской области составляет 18-19 и 10-11 лет.

Периодичность данных характеристик температуры атмосферы и количества осадков выражена слабо, однако выявлены циклические составляющие для температуры в 5-6 лет, 21 год и осадков в 4-5 лет, для которых возможны прогнозы. Для некоторых отдельных промежутков времени характерны циклические колебания, но если брать весь межгодовой ряд, то некоторые повторения могут отмечаться только в определенный период, а наиболее точными являются сезонные периодичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дроздов О.А., Григорьева А.С. Многолетние циклические колебания атмосферных осадков на территории СССР. Л.: Гидрометеоздат, 1971. 156 с.
2. Климат Ленинграда / под ред. Ц.А. Швеца, Е.В. Алтыкиса, Л.С. Евтеевой. Ленинград: Гидрометеоздат, 1982. 254 с.
3. Гордеева С.М. Практикум по дисциплине «Статистические методы обработки и анализа гидрометеорологической информации». СПб, изд. РГГМУ, 2017. 68 с.
4. Кувайскова Ю.Е., Клячкин В.Н. Статистические методы прогнозирования. Ульяновск, УлГТУ, 2019. 29 с.
5. Полозова Л.Г. Анализ циклическости колебаний средней месячной температуры воздуха в северном полушарии // Труды ГГО. 1970. Вып. 269. С. 36-73.
6. АИСОРИ. Автоматизированной Информационной Системы Обработки Режимной Информации. URL: <http://meteo.ru/it/178-aisori> (дата обращения: 23.01.2023).
7. Columbia. Climate Data Library. URL: <http://iridl.ldeo.columbia.edu> (дата обращения: 23.01.2023).

© Смирнова Е.А., 2023.